

२७ जनवरी, २०२४ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी भवन परिसर स्थित
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सभागार में 'आदिवासी स्त्री-समाज और हिन्दी कविता'
विषयक स्मृति व्याख्यान का मीडिया कवरेज।

जनवरी-२०२५

ISSN : 2229-5585

नमन NAMAN

यूजीसी-केयर की बहु-विषयी (Multi-Disciplinary) सूची में नामांकित
सान्दर्भिक अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका

वर्ष-१८ : अंक-३२

नमन Naman

जनवरी-२०२५

प्रो. श्रद्धा सिंह • डॉ. हिमांशु शेखर सिंह

वर्ष : १८

Website : www.namanpatrika.com

फेसबुक : नमन (शोध-पत्रिका)

अंक : ३२

सुप्रसिद्ध शिक्षक, सजीवक एवं साहित्यकार
प्रो. वासुदेव सिंह
की १७वीं पुण्यतिथि पर आयोजित
प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति व्याख्यान-२०२४
दिन : २७ जनवरी, सन् २०२४ समय : मध्याह्न १२ बजे से
विषय : आदिवासी स्त्री-समाज और हिन्दी कविता
मुख्य वक्ता : निर्मला पुतुल मुर्मू (सुप्रसिद्ध कवि एवं चिन्तक)
अध्यक्षता : प्रो. बिन्दा डी. परांजपे (प्रमुख-सामाजिक विज्ञान संकाय, बीएचयू)
विषय-प्रवर्तन : प्रो. प्रभाकर सिंह संचालन : प्रो. नीरज खरे
स्वागत : डॉ. हिमांशु शेखर सिंह आभार : प्रो. श्रद्धा सिंह
समस्त साहित्य-साधकों, साहित्यानुरागियों एवं आत्मीयजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है।
आयोजक
हिन्दी विभाग-काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास, वाराणसी
आयोजन स्थल : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सभागार, हिन्दी विभाग, बीएचयू, वाराणसी

स्त्रियों की मेहनत का कोई जोड़ नहीं
वाराणसी। कोरपु बुट्टी विभाग में जो...
...सिद्धांशु शेखर सिंह ने कहा कि आदिवासी स्त्रियाँ मेहनती होने के साथ श्रम के सौन्दर्य से अभिषिक्त होती हैं। स्वागत प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास के सचिव डॉ. हिमांशु शेखर सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रो. श्रद्धा सिंह और डॉ. हिमांशु शेखर सिंह द्वारा सम्पादित और यूजीसी की केयरलिस्ट में शामिल शोध-पत्रिका 'नमन' का लोकार्पण किया गया। इस दौरान हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. वशिष्ठ अनूप ने विचार रखे। विषय-प्रवर्तन कवि एवं आलोचक प्रो. प्रभाकर सिंह ने किया। अध्यक्षता प्रो. बिन्दा परांजपे ने की। संचालक प्रो. नीरज खरे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रो. श्रद्धा सिंह ने किया। कार्यक्रम में आरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. हरिकेश सिंह, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. रीता सिंह, प्रो. श्रीप्रकाश शुक्ल, प्रो. आशीष त्रिपाठी, प्रो. आभा गुप्ता ठाकुर, प्रो. रोयाना सिंह, डॉ. रामाज्ञा शशिधर, प्रो. कृष्णमोहन पाण्डे, डॉ. अशोक कुमार ज्योति, डॉ. वृजेन्द्र पाण्डे सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। प्रारम्भ में महामना मालवीय और प्रो. वासुदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप-प्रज्वलन तथा कुलगीत का प्रस्तुतीकरण हुआ।

बीएचयू में मनाई गई प्रो वासुदेव सिंह की पुण्यतिथि

वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में शनिवार को प्रो. वासुदेव सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर 'प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति व्याख्यान-2024' का आयोजन किया गया, जिसका विषय था 'आदिवासी स्त्री समाज और हिन्दी कविता।' कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध कवि और चिंतक निर्मला पुतुल ने कहा कि आदिवासी स्त्रियाँ मेहनती होने के साथ श्रम के सौन्दर्य से अभिषिक्त होती हैं। स्वागत प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास के सचिव डॉ. हिमांशु शेखर सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रो. श्रद्धा सिंह और डॉ. हिमांशु शेखर सिंह द्वारा सम्पादित और यूजीसी की केयरलिस्ट में शामिल शोध-पत्रिका 'नमन' का लोकार्पण किया गया। इस दौरान हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. वशिष्ठ अनूप ने विचार रखे। विषय-प्रवर्तन कवि एवं आलोचक प्रो. प्रभाकर सिंह ने किया। अध्यक्षता प्रो. बिन्दा परांजपे ने की। संचालक प्रो. नीरज खरे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रो. श्रद्धा सिंह ने किया। कार्यक्रम में आरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. हरिकेश सिंह, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. रीता सिंह, प्रो. श्रीप्रकाश शुक्ल, प्रो. आशीष त्रिपाठी, प्रो. आभा गुप्ता ठाकुर, प्रो. रोयाना सिंह, डॉ. रामाज्ञा शशिधर, प्रो. कृष्णमोहन पाण्डे, डॉ. अशोक कुमार ज्योति, डॉ. वृजेन्द्र पाण्डे सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। प्रारम्भ में महामना मालवीय और प्रो. वासुदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप-प्रज्वलन तथा कुलगीत का प्रस्तुतीकरण हुआ।

साहित्य में भक्ति था प्रो. वासुदेव सिंह का भाव

कोरपु बुट्टी विभाग में जो... वासुदेव सिंह स्मृति व्याख्यान के दौरान शनिवार को...
वाराणसी, कोरपु बुट्टी विभाग में...
...सिद्धांशु शेखर सिंह ने कहा कि आदिवासी स्त्रियाँ मेहनती होने के साथ श्रम के सौन्दर्य से अभिषिक्त होती हैं। स्वागत प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास के सचिव डॉ. हिमांशु शेखर सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रो. श्रद्धा सिंह और डॉ. हिमांशु शेखर सिंह द्वारा सम्पादित और यूजीसी की केयरलिस्ट में शामिल शोध-पत्रिका 'नमन' का लोकार्पण किया गया। इस दौरान हिन्दी विभाग के अध्यक्ष प्रो. वशिष्ठ अनूप ने विचार रखे। विषय-प्रवर्तन कवि एवं आलोचक प्रो. प्रभाकर सिंह ने किया। अध्यक्षता प्रो. बिन्दा परांजपे ने की। संचालक प्रो. नीरज खरे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रो. श्रद्धा सिंह ने किया। कार्यक्रम में आरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. हरिकेश सिंह, महिला महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. रीता सिंह, प्रो. श्रीप्रकाश शुक्ल, प्रो. आशीष त्रिपाठी, प्रो. आभा गुप्ता ठाकुर, प्रो. रोयाना सिंह, डॉ. रामाज्ञा शशिधर, प्रो. कृष्णमोहन पाण्डे, डॉ. अशोक कुमार ज्योति, डॉ. वृजेन्द्र पाण्डे सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। प्रारम्भ में महामना मालवीय और प्रो. वासुदेव सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप-प्रज्वलन तथा कुलगीत का प्रस्तुतीकरण हुआ।

नमन Naman

प्रधान संरक्षक

श्री सुधांशु शेखर सिंह (प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास)
(Secretary and CEO - Humanitarian Aid International)

परामर्श-मण्डल

प्रो. एम. विमला—हिन्दी विभाग, बंगलुरु विश्वविद्यालय, बंगलुरु, कर्नाटक

प्रो. मंजुला राणा—अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल वि.वि., उत्तराखण्ड

प्रो. डी.एस. राजपूत—पूर्व अध्यक्ष- समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि., सागर

प्रो. उमापति दीक्षित—अध्यक्ष- नवीकरण एवं भाषा प्रसार विभाग, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

प्रो. योगेन्द्र प्रताप सिंह—आचार्य-हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रो. रेनु सिंह—आचार्य एवं अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय वि.वि., अमरकण्टक, म.प्र.

डॉ. दुर्गेश त्रिपाठी—सह आचार्य, यूएसएमसी, गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

डॉ. जितेन्द्रनाथ मिश्र—पूर्व अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज, वाराणसी

डॉ. रामसुधार सिंह—पूर्व अध्यक्ष- हिन्दी विभाग, उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी

प्रो. सविता भारद्वाज—प्राचार्य- राजकीय महाविद्यालय, गाजीपुर

डॉ. आशा यादव—हिन्दी विभाग, बसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, वाराणसी

न्यास-मण्डल

श्री शैलेन्द्र सिंह—पूर्व प्रबन्धक, ग्रामीण बैंक, हरदोई

डॉ. भारती सिंह— एम.ए. (समाजशास्त्र— हिन्दी), पी-एच.डी.

डॉ. दिनेश कुमार सिंह— गणित विभाग (अ.प्रा.), राजकीय महाविद्यालय, लखनऊ

डॉ. पद्मजा सिंह—प्राध्यापिका, दिल्ली

श्रीमती आरती सिंह—प्राध्यापिका, वाराणसी

सम्पादकीय सम्पर्क

सम्पादक— 'नमन'

प्रेम सदन— सी. ३३/१४७-३२ ए

आचार्य नरेन्द्रदेव नगर, चन्दुआ छित्तपुर, वाराणसी-२२१००२

वार्ता-सेतु : ०९४१५९८४९८३, ०९४१५५३०५८७

E-mail : shraddhahindi@gmail.com

himanshusinghkv@gmail.com

Website : www.namanpatrika.com

फेसबुक : नमन (शोध-पत्रिका)

शब्द-संयोजक

श्री विमल चन्द्र मिश्र—पिशाचमोचन, वाराणसी-२२१०१०

मुद्रक

श्री मोहित निगम— प्रिंटेक, इण्डियन प्रेस कालोनी, मलदहिया, वाराणसी

२७ जनवरी, २०२४ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी भवन परिसर स्थित आचार्य रामचन्द्र शुक्ल सभागार में 'आदिवासी स्त्री-समाज और हिन्दी कविता' विषयक स्मृति व्याख्यान का मीडिया कवरेज।

राहर समता

प्रोफेसर वासुदेव सिंह स्मृति व्याख्यान का हुआ आयोजन

काशी। शोध विभाग के अध्यक्ष प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास में एक अत्यंत सफल और रोचक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

कार्यक्रम में प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रो. वासुदेव सिंह के स्मृति न्यास के अंतर्गत किया गया।

नमनं वासुदेवाय नमनं ज्ञानराशये ।
नमनं प्रीतिकीर्तिभ्यां नमनं सर्वभूतये ॥

नमन

Naman

‘प्रो. वासुदेव सिंह स्मृति न्यास’

द्वारा प्रकाशित

यूजीसी-केयर की बहु-विषयी (Multi-Disciplinary)

सूची में नामांकित सान्दर्भिक अर्द्धवार्षिक शोध-पत्रिका

ISSN : 2229-5585

सम्पादक

प्रो. श्रद्धा सिंह

आचार्य- हिन्दी विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी, उ. प्र.

डॉ. हिमांशु शेखर सिंह

सह आचार्य एवं अध्यक्ष- हिन्दी विभाग
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय
प्रयागराज, उ. प्र.

Educational Efforts of the Support Center at School Run by Jan Vikas NGO for the Slum Children of Silvai Village Through Operation ‘Udaan’ : A Case Study

Dr. Payal R. Bhatia*

ABSTRACT : Much education research shows that education deprivation is caused not merely by poverty, but also by related factors (Cited in Dyer and Rose, 2006). In the case of India, these factors might be closely related to gender, caste, labour market opportunities, the quality of learning and facilities in schools. The present research on slum children points out why there are slum children in certain cultures and not in others. The reasons for their existence are related to poverty, abuse, and modernizing factors. NGOs are also working for the children and providing basic literacy, developing the skills and admitting these children in the normal school. This type research can help to the sociology researches in building a model that would predict which circumstances in a given culture (type of family, degree of poverty, psychological style of children, and the like).

KEY WORDS : Slum children, efforts of NGO, Educational development

INTRODUCTION : In the era of globalization, education is at centre place and the responsibility of both state and the country. Every child of the nation should get education and should enjoy quality life. Government of India and various NGOs have shouldered the major responsibilities of working for the healthy, protective and skilful life to the slum children. NGOs are also working for the children and providing basic literacy, developing the skills and admitting these children in the normal school. In this way NGOs preparing the deprived youth of India and enhancing them for the better life.

Hopeful signs include a growing awareness on the part of all intervention agencies that this phenomenon must be dealt with in a holistic approach that includes health, nutrition, education, and substance abuse abatement elements. Moreover, the Government become more sensitive to coordinate strategies, cooperate with, and use NGOs committed to dealing with slum children than at any time in the past. The study is helpful to make us sensitive towards slum children’ needs and education. This will be ringing bell to the government and society for the upliftment. Through this study, rehabilitation work for the slum children, enhancing quality of life,

* Assistant Professor- M. B. Patel College of Education, Constituent college of Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar-388120 Dist-Anand, GUJARAT

care for the health and hygiene, developing skills, and also providing facilities for the street children can be known.

APPROACHES OF ‘UDAAN’ NGO : Janvikas traversed through different phases of setting up model school to running community-based support classes to using technology – Videoshala, computer literacy to setting up libraries in formal schools to collaborating with schools in improving education for children, promoting culture of education in most oppressed communities through schools and community engagements.

With the enactment of RTE Act, the education intervention took a strategic shift to ensuring this Act in 268 schools of 4 districts in Gujarat for strengthening diversity perspectives in these schools. Over years Janvikas has up scaled its intervention and monitors RTE compliance in 800 schools of 7 districts in Gujarat. The initiative took up the task to facilitate improvement in learning levels of children by promoting education support classes and also developing / disseminating improvised Teaching and Learning materials for the children in selected 160 schools.

HIGHLIGHTS OF UDAAN

- 60 Education Support Centres in 60 villages reaches out to 3500 children for enhancing learning levels.
- Nullified discriminatory practices with Dalit and Muslims children like separate sittings in 45 schools, toilet cleaning in 111 schools, bringing plates from home or coding of plates in 65 schools.

STATEMENT OF THE PROBLEM

Educational efforts of the support center at school run by Jan Vikas NGO for the slum children of Silvai village through operation ‘Udaan’-A case study

OBJECTIVES OF THE STUDY

1. To study the personal profile of slum children.
2. To study the Deprivation of basic needs level of slum children.
3. To study the educational and developmental efforts of the schools run by NGOs for the holistic development of slum children.

OPERATIONALIZATION OF THE TERM

1. Slum Child : In the present study slum child is one who lives in overcrowding residential areas that lacks basic amenities of life viz., Safe drinking water, sanitation, housing, electrification, fuel, connectivity, healthcare centre, school, playground and recreational facilities

DELIMITATIONS OF THE STUDY

1. The present study was limited to slum children of prathamik shala of Silvai village of Petlad taluka only.
2. The present study was limited to slum children who come support center of Jan Vikas NGO available at prathamik shala of Silvai.
3. The study was limited to the year 2023-24 only.

RESEARCH METHDOLOGY: Case study method was employed for the present study.

SAMPLE FOR THE STUDY: All the teachers and students (slum children) of support center run by NGOs at Silvai Prathmik shala were taken as a sample following purposive sampling technique.

TOOLS AND TECHNIQUES FOR DATA COLLECTION

1. PROFILE FORM : In this form items related to basic information of the child, duration of living in the slum, survival activities were covered.

2. DEPRIVATION MEASUREMENT SCALE : measuring deprivation of basic needs of the slum children, scale developed by Dr. Hari Sankar Singh and Dr. Ritu Aggarwal was used.

3. QUESTIONNAIRE FOR THE TEACHERS : Questions related to educational curriculum, methods of teaching, resources, facilities, results and developmental efforts was covered.

DATA COLLECTION AND DATA ANALYSIS TECHNIQUE: The data collected through close ended questionnaire were analysed through frequency and percentage. open ended data were analysed through content analysis.

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF THE PRESENT STUDY :

OBJECTIVE:1 To study the personal profile of slum children

• Age of slum children :

Age	No.of children
5-10	10
11-15	11
16-20	03
More than 20	—
Total	24

It is evident from the above table that 11(45.83%) slum children of 11-15 age come support centre of NGO at school.

•Gender of slum children:

Gender	No.of children
Boy	21
girl	03
Total	24

It is revealed from the above table that 21 boys were coming for the educational development at support centre of NGO at school.So, it can be said that very few girls are coming at support centre.

•Religion of slum children:

Religion	No.of children
Hindu	0
Muslim	24
Christians	0

Other	0
Don't Know	0
Total	24

It is evident from the above table that all the students 24 (100%) coming for the educational development at support centre of NGO were from Muslim community.

• **Duration of living in slum area:**

Duration	No. of children
Less than 1 year	01
1-5 years	15
More than 5 years	06
Total	24

It is revealed from the above table that 15 (62.5) students were living in the slum area from 1 to 5 years duration.

• **House condition**

House	No. of children
Kachaa	18
Pakka	06
Total	24

It is revealed from the above table that out of 24, 18 children live in kachaa house in slum area. So, they are lacking somewhere.

• **Living status:**

Living status	No. of children
With parents	24
With Relatives	0
With others	0
Total	24

It is revealed from the above table that all the slum children live with their parents.

• **Educational Progress (as per record of exam):**

Results	No. of students based on Past year Annual Result Record	No. of students based on Current year Exam Result
Below 40%	04	--
40% to 60%	15	--
60% to 80%	05	---
More than 80%	00	---

It is revealed from the above table that out of 24, only 05 students got 60% to 80% in their study.

• **Regularity in school:**

Regularity	No. of children
Most Regular	22

Somewhat Regular	02
Least Regular	00
Total	24

It is revealed from the above table that out of 24, 22 students were regularly coming at the support center of school.

• **Earnings Activities to meet basic needs:**

Earnings Activities	No. of children
Labouring	—
Recycling for sale-Plastic bottles, cans, scrap metals	—
Repairing	—
Vending	—
Any other	—
Not doing work	24
Total	24

It is revealed from the above table that none of student was engaged in Earnings Activities to meet basic needs.

Objective no 2 To study the Deprivation of basic needs level of slum children.

Level of basic needs Deprivation	No. of Children
Extremely deprived	10
More Deprived	07
Some what deprived	06
Total	24

It is revealed from the above table that out of 24, 10 students were Extremely deprived.

Objective no 3 To study the educational efforts of the support center at school run by NGOs for the development of slum children.

1. Teacher of support center responded that she devised a multi-grade multi-level pedagogy which allows children to enjoy the learning process.
2. Teacher of support center responded that less facilities are available at school.
3. Teacher said that NGO provides free textbook, clothes and other learning material to the children who regularly coming at support of school.
4. Teacher of support center responded that majority students are weak in studies.
5. Teacher of support center responded that Ngo frequently organises parents meeting and village visit. Support teacher also make the community aware about various welfare and education schemes.
6. Teacher of support center responded that efforts are made to make the students able to read, write and calculate — from kindergarten to class V level in achievable stages.

FINDINGS OF THE STUDY

1. 45.83% slum children of 11-15 age come support centre of NGO at school.
2. Majority boys were coming for the educational development at support centre of NGO at school.
3. 100% students coming for the educational development at support centre of NGO were from Muslim community.
4. Majority children live in kacha house in slum area.
5. 05 students got 60% to 80% in their study.
6. Majority students were regularly coming at the support center of school.
7. None of student was engaged in Earnings Activities to meet basic needs.
8. Majority of the students coming at support center were Extremely deprived.
9. Teacher of support center said that she visits village frequently and make the parents aware about educational schemes and progress of the children coming at support center of school.
10. Teacher of support center responded that she devised a multi-grade multi-level pedagogy which allows children to enjoy the learning process.

CONCLUSION

The role of an NGO in society is complex and far-reaching. These organizations are vital for driving social change, providing humanitarian aid, developing communities, and advocating for the rights and welfare of populations worldwide. Efforts are made through interventions of Udaan to promote pedagogy of learning that is joyful and nurtures secular, democratic values that emphasize principle of equality and non-discrimination.

REFERENCES

- Dyer, C. & Rose P. (2006). *Chronic Poverty and Education: A Review of Literature, revised draft*. Manchester: Chronic Poverty Research Centre.
- Kumar, R. A. (2018). *A study on the educational backwardness of children in urban slums with special reference to the Guwahati city*. Retrieved from <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/233601>
- Mukhopadhyay, M. (1997). *An investigative study of the state of literacy and primary education selective Calcutta slum with multi religious & multi lingual dwellers*. Unpublished Thesis: University of Calcutta
- Patil, M. D. (1995). *Educational development of children in slum areas. A study with special reference to five slum areas of Kolhapur City*. Unpublished Thesis: Shivaji University <http://hdl.handle.net/10603/140162>
<https://www.janvikas.in/copy-of-hidrc>
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slum>
<https://edufund.in/blog/problem-of-education-in-slums-in-india>

